

ТРОПЫ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Абдуллаева Шохидахон Давронбековна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры «Гуманитарные и социальные дисциплины» Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль Хорезми

Зарипова Садокат Илхамовна

магистрант кафедры «Русский язык и литература» Ургенчского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635626>

Abstract.

в данной статье речь идёт о выразительных средствах, тропах. Анализируются произведения, в которых приводятся выразительные средства речи. Разбираются такие тропы как метафора, синекдоха, аллегория, гипербола, метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет.

В современном русском языке существует множество средств, которые используются для построения образов, а также для образований новых лексических значений.

Слова способны передавать тончайшие оттенки чувств, движение человеческой души и мысли, вызывая тем самым ответный отклик слушателей, читателей. Этому способствует такое качество речи, как выразительность. Выразительной называется речь, которая способна поддерживать внимание слушателя или читателя, усиливать эффективность воздействия речи на адресата.

Существенное свойство художественной речи – изобразительность, то есть употребление таких слов и оборотов, которые вызывают в воображении читателя или слушателя наглядное представление или живой образ предметов, явлений, событий и действий.

Выразительность – особенность структуры речи, позволяющая красочно и образно воплощать замысел автора, тем самым воздействовать на воображение и чувства читателя. «Образное изложение делает предмет речи видимым» (М. Цицерон)[9].

Средства художественной изобразительности многочисленны и разнообразны.

Наша задача систематизировать знания об основных средствах художественной изобразительности и научиться находить и распознавать их в произведениях русских писателей и поэтов, чтобы увидеть индивидуальность и стиль каждого творца, ведь всем свойственна избирательность в использовании выразительности речи. Рассмотрим тропы как средство художественной выразительности.

Лексические средства языка, усиливающие его выразительность, называют в лингвистике тропами (от греч. tropos –переворачивание).

В основе тропа лежит сопоставление двух понятий, которые представляются нашему сознанию близкими в каком-то отношении и которые реализуются на уровне слова или словосочетания.

Тропы присутствуют в различных произведениях и используются большинством писателей и поэтов. Но стоит заметить, что существуют и общеязыковые тропы, возникшие как авторские, но со временем ставшие привычными, закрепившиеся в языке: «время лечит», «битва за урожай», «совесть заговорила», «свернуться калачиком» и т.д.

Как среди грамматиков, так и среди философов ведётся неразрешимый спор о родах, видах, числе тропов и их систематизации. Оставляя в стороне все разногласия, можно назвать наиболее распространённые виды тропов: аллегория, гипербола, ирония, литота, метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, синекдоха, сравнение, эпитет.

Тропы выполняют множество функций: придают эмоциональности словам, помогают выражать чувства, способствуют наглядному отражению картины внешнего мира, внутреннего мира человека, а так же показывают предметы и явления с новой, неожиданной стороны придавая стихам или прозе привлекательность и индивидуальность.

Рассмотрим, прежде всего, простые тропы. Эпитет (от греч. «приложение») - это слово, что указывает на один из признаков того или иного предмета, о котором идет речь, и ставит целью конкретизировать представление о нем. Например в стихотворение С. Есенина «Темна ноченька, не спится...» употребляются следующие эпитеты «темна ноченька», «пенные струи», «лунные перья», «лес зелёный», «шелковы купыри», «маковая заря»; в стихотворении «Троицыно утро, утренний канон...» употреблены эпитеты, через которые передаётся лиричность произведений «утренний канон», «белый перезвон», «праздничный сон», «хмельная весна», «резные окошка».

Сравнением (лат. «comparatio») называется словесное выражение, в котором представление об изображаемом предмете конкретизируется путем сопоставления его с другим предметом, таким, что содержит в себе необходимые для конкретизации представления признаки в более концентрированном проявлении. Например, в стихотворении С.Есенина «Белая берёза» сравнение приводится в следующих строках:

Белая берёза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром [8]

Возьмем к примеру ещё одно стихотворении данного автора «Вот уже вечер. Роса...», где даются такие сравнения как “как зимой у печки”, “как большие свечи”.

Группу сложных тропов образуют метафора, метонимия, а также ирония и сарказм с их составляющими, которые нам и предстоит проанализировать.

Метафора (греч. *metaphorâ* — перенос) — вид тропа, в котором отдельные слова или выражения сближаются по сходству их значений или по контрасту.[3;208]. Это образное выражение, в котором признаки одного предмета или действия переносятся на другие. В художественном языке метафора - явление образного мышления, так как возбуждает и обогащает воображение, предоставляет восприятию эмоциональную окраску.

Метонимия (от греч. *metonomadzo* — переименовывать) — вид тропа, в котором сближаются слова по смежности обозначаемых ими более или менее реальных понятий или связей. [3;215] Примеры метонимии встречаются в творчестве Есенина, в частности в стихотворение «Темна ноченька, не спится...» метонимией является «моё сердечко» - возлюбленная лирического героя.

Синекдоха - один из распространенных видов метонимии - образное выражение, основанное на количественном сопоставлении предметов, явлений; на замене частью целого, одним предметом - их совокупности.

Перифраз (греч. «описание, пересказ») - это такое образное выражение, в котором название предмета или явления заменяет описанием его признаков. Например: вместо А. Пушкин можно сказать - автор поэмы «Евгений Онегин».

Гипербола (греч. «преувеличение») - образное выражение, которое представляет художественное преувеличение размера, силы, значения предмета, явления. Примером гиперболы служат многие крылатые фразы: «сто лет не виделись», «быстрый как молния» и пр.

Интересна тематика стихотворения «Прощай Баку! Тебя я не увижу» - исповедь лирического героя. С.Есенин удерживает внимание читателя с помощью риторических обращений («Прощай, Баку!»; «Синь тюркская, прощай!»; «Прощай, Баку!»). Баку значит большее для героя, чем просто город. Это «друг», которого герой обнимает «в последний раз». Чувство «испуга» и «боли» в душе у него. Однако любовь к «сини тюркской» будет пронесена «до могилы» с «волнами Каспия» и «балаханским маем».

Тропы в данном стихотворении наглядно изображают внутренний мир, настроение лирического героя. Здесь автором приводятся такие тропы как эпитеты («синь тюркская», «балаханский май», «песнь простая», «последний раз», «роза золотая», «сиреневый дым», «простое слово»), метафоры («в душе печаль, ...в душе испуг», «сердце под рукой ...больней и ближе», «чувствую сильней простое слово: друг»), гипербола («донесу ... до могилы и волны Каспия, и балаханский май»), сравнения («донесу, как счастье до могилы и волны Каспия...»; «прощай, как песнь простая»; «голова его, как роза золотая»), олицетворения («хладееет кровь», «ослабевают силы»), неологизм («балаханский»).

Таким образом, тропы являются основными выразительными средствами современного русского языка. Говоря о выразительности, мы приходим к выводу, что выразительность речи достигается авторами при помощи

образных языковых средств под выразительностью же подразумевается эмоциональная окрашенность и разнообразие речи.

Использованная литература:

1. Введение в литературоведение. - М.: Академия, 2010. - 720 с.
2. Мещеряков В.П., Козлов А.С. и др. Введение в литературоведение. Основы теории литературы. - М.: Юрайт, 2012. - 432 с.
3. Тимофеев Л. И., Тураев С. В. Словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1974. – 509 с.
4. Художественный текст. Структура и поэтика. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005. - 296 с.
5. Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык. Т. 1. М, Наука, 2009. - 828 с.
6. Эсалнек А.Я. Теория литературы. - М.: Наука, 2010. - 208 с.
7. Есенин С. А. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы / Слово о поэте Ю. В. Бондарева; Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. Л. Прокушева. – М.: Сов. Россия: Современник, 1990. – 480 с.
8. Есенин С. А. Комментарии к стихам. [Электронный ресурс]. – URL: <http://esenin.niv.ru/esenin/text/stihi-kommentarii/kommentarii.htm>
9. <http://www.moudrost.ru/avtor/tsitseron-3.html>

